

INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Scopus || Electronic journal specializing in Scopus

ISSUE 4

 Acceptance of papers April, 2026

**Acceptance of
papers**

Published monthly

Topics

economics,
technology, social
sciences

ISSN 3060-5229

Digital
Object
Identifier

Visit the website
t.me/scopus_IST2100

EDITOR-IN-CHIEF:

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli – Senior
lecturer at TSUI

THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC
JOURNAL **"INNOVATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY"** HAS BEEN REGISTERED
UNDER THE NUMBER **C-5669633** BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA) OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone: **+998 50 737 87 88**

Website: <https://ist-journal.uz>

Email: innovationist2025@gmail.com

The scientific electronic journal "Innovation Science and Technology" has been included in the list of scientific publications recommended for the publication of main scientific results of dissertations for the award of PhD and DSc degrees in economics and technical sciences, in accordance with the Resolution No. 370 of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, dated May 8, 2025.

Editorial board:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of
Economic Sciences (DSc), Professor

Cham Tat Huei,
Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Muhammad Imran Sadiq
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Professor,
Malaysia

Ahmed Aziz Ismail
Doctor of Technical Sciences (DSc),
Professor (Egypt)

Lee Chin
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), (Malaysia)

Asongu SImplice
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Cameroon

Rui Dang
Doctor of Chemistry (DSc), Professor, China

Zahoor Ahmed
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Turkey

Shujaat Abbas
Doctor of Philosophy in Economics (PhD), Russia

Tina A Coffelt
Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),
USA

Abdikarimova Dinara Rustamxanovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Alimardonov Ilkhom Muzrabshokovich
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Razakova Barno Sayfiyevna
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Khasanov Sarvar Ulugbek ugli
Doctor of Philosophy in Economics (PhD)

Kholikova Rukhsora Sanjarovna
Associate Professor (PhD)

CONTENTS

THE IMPACT OF FINANCIAL RISKS ON THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH DRIVERS AND OPPORTUNITIES FOR THEIR MITIGATION	17
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
UTILIZATION OF INTERNAL RESERVES FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF REGIONAL TOURISM (CASE STUDY OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN)	20
Naurizbaev Aliakbar Rustamovich	
MATHEMATICAL MODELS AND ALGORITHMS FOR PROCESSING NOISE DATA	23
Jovlieva Dilnoz Mustofa qizi	
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL RISKS IN BUSINESS ACTIVITIES AND WAYS TO REDUCE THEM.....	28
Abdukhamid Abdumalikovich Bektemirov	
A MULTI-LEVEL SYSTEM OF STATISTICAL INDICATORS FOR REGIONAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE ASSESSMENT: METHODOLOGY AND APPROBATION	34
Keunimzhaev Mukhamedali Kuanyshaevich	
THE IMPACT OF BANKS ON THE FINANCIAL STABILITY OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	39
Usmonov Faridun Firdavsievich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
EMPIRICAL EVALUATION OF MACRO- AND MICROECONOMIC FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT ACTIVITY AND THEIR RELATIONSHIP WITH ECONOMIC EFFICIENCY.....	43
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna	
MECHANISMS FOR IMPROVING ECONOMIC EFFICIENCY THROUGH OPTIMIZATION OF PRODUCTION RESOURCE POTENTIAL IN UZBEKISTAN	47
Sattarov Abdusamat Umirqulovich	
PROMISING DIRECTIONS FOR APPLYING FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF GREEN TOURISM IN UZBEKISTAN	52
Rakhimova Dilfuza Mirzakasimovna	
PRIORITIES FOR REGULATING FINANCIAL RELATIONS IN PROVIDING HOUSING TO THE POPULATION IN UZBEKISTAN.....	58
Khannarov Komiljon Karimovich	
IMPROVING THE ORGANIZATION OF PRODUCTION COST ACCOUNTING IN FULL-SYSTEM FARMS SPECIALIZING IN THE CULTIVATION OF CYPRINID FISH.....	62
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
THE TRANSFORMATIONAL ROLE OF SMALL BUSINESS IN UZBEKISTAN'S ECONOMIC DEVELOPMENT: A COMPREHENSIVE ANALYSIS BASED ON 2025 NATIONAL STATISTICS.....	68
Isakjanova Sabokhat Muhamedovna	
AN INTEGRATED METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR ADVANCING GREEN TOURISM MODELS IN THE DIGITAL ECONOMY ERA.....	79
Rasulova Nigora Yusupovna	
FACTORS AFFECTING THE COMPETITIVENESS OF COMPANIES.....	83
Kamoliddinov Ilhomjon Muhammadjonovich, Nosirov Eldor Nosirjon ugli	
THE ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN INCREASING THE EXPORT POTENTIAL OF THE UZBEK ECONOMY.....	88
Musayeva Shoira Azimovna	
DEVELOPMENT OF MARKET FACTORS TO ENSURE THE GROWTH OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE (USING THE EXAMPLE OF THE SAG EXPRESS BRAND STORES)	92
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
THE CONCEPT OF REGIONAL IMAGE AND ITS ECONOMIC CONTENT (THE CASE OF THE KHOREZM REGION).....	99
Dilshod Ibragimovich Ibdullayev	

DEVELOPMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	106
Shakhnoza Samandarovna Ziyadillayeva	
ADVANCED APPROACHES TO THE ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF CURRENT FINANCIAL STABILITY IN JOINT-STOCK COMPANIES USING CFAR (CASH FLOW AT RISK) AND 3 Σ STATISTICAL RISK MODELS	114
Kurbonov Xayrilla	
DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR ANALYZING MEDICAL LABORATORY RESULTS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS.....	118
Gofurjonov Muhammadali, Kamolov Shamsiddin	
APPLICATION OF DIGITAL TRANSFORMATION IN IMPROVING MANAGEMENT STRATEGIES OF CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY ENTERPRISES.....	122
Ubaydullayev Mukhammadjon Abdusamad o'g'li	
IMPROVING MECHANISMS FOR ENHANCING THE RESOURCE POTENTIAL OF ORGANIZATIONS IN THE EDUCATIONAL SERVICES SECTOR.....	125
Ibrohim Meliboyev	
ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE QUALITY AND ECONOMIC EFFICIENCY.....	130
Khudoyorov Lochinbek Bahromovich	
MONETARY POLICY INSTRUMENTS IMPROVE USAGE PRACTICES	135
A.A. Ismailov	
E-COMMERCE ADOPTION IN TRADITIONAL STORES.....	140
Nuserov Bakhtiyor	
ENHANCING FINANCIAL SUSTAINABILITY AND OPERATIONAL EFFICIENCY OF JSC "HUDUDGAZTAMINOT": KEY FACTORS AND DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGIES.....	146
Ergashev Muhibbek Aslamovich	
METHODS FOR IMPROVING AUTOMOTIVE FUEL QUALITY INDICATORS THROUGH THE USE OF ADDITIVES.....	151
Xushnayev Obid, Sheraliyev Ulugbek, Astonov Alisher	
MONETARY POLICY INSTRUMENTS.....	156
A.A. Ismailov	
THE ROLE OF STRATEGIC MANAGEMENT IN ENHANCING A COUNTRY'S INTERNATIONAL IMAGE: THE CASE OF SWITZERLAND.....	161
Idirisbaeva Hurliman Amanbay qizi, Kurolov Maksud Obitovich	
VOLUNTEER TOURISM: CURRENT IMPACTS AND FUTURE DIRECTIONS	170
Ossama Moustafa Elsetouhy	
COMPUTER GRAPHICS IN MODERN EDUCATION: PRACTICAL CAPABILITIES OF THE FIGMA PLATFORM.....	176
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
DEVELOPING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	182
Abdurasulov Sardor Tolqin ugli	
THE IMPORTANCE AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT	187
Ibodova Dilsora Ibodovna, Qosimov Jahongir Ruziboyevich	
STRATEGIES FOR OPTIMIZING THE STRUCTURE OF COMMERCIAL BANK ASSETS AND INCREASING EFFICIENCY IN UZBEKISTAN	194
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF EXPORTS OF PRODUCTS BASED ON ARTIFICIAL FIBERS.....	199
Raximov Furqat Jalolovich	
FUNDAMENTALS OF USING MARKETING RESEARCH TO IMPROVE SALES SYSTEM EFFECTIVENESS.....	206
Abduxalilova Laylo Tuxtasinovna	

FASHION MARKETING AS AN INSTRUMENT FOR SHAPING CONSUMER-BASED BRAND VALUE.....	213
Navruz-Zoda Bakhtiyor Negmatovich, Aripova Makhliyo Salakhiddinovna	
ENSURING SUSTAINABLE GROWTH OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION, IMPROVING INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGIES, AND ENHANCING THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTING DIGITAL ECONOMY PRINCIPLES IN THE FINANCE, BANKING, AND TOURISM SECTORS	220
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uroqov Uchqun Yunusovich	
SOCIAL AND SECURITY PROBLEMS OF INNOVATIVE TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGION.....	223
Q.A. Musakhanov	
DIGITAL ECONOMY AND INNOVATION AS FACTORS OF SOCIAL DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	228
Ibragimova Saodat Abdumuminovna, Sadullayeva Sevara Uchqun qizi	
THE SOCIAL INSURANCE SYSTEM OF THE UNITED STATES OF AMERICA	232
Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li	
DEVELOPMENT OF EFFECTIVE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISMS FOR TRANSITION TO THE INNOVATIVE MARKETING CONCEPT IN ENTERPRISES UNDER DIGITAL TRANSFORMATION	236
Bobomurodov Qayimjon Homidovich	
FOMO-DRIVEN PURCHASING IN E-COMMERCE FLASH SALES: AN INTEGRATIVE CONCEPTUAL FRAMEWORK	241
Muhammadiminov Abdukodir Bakhodirjon Ugli, Arciana Damayanti, Javliev Nuriddin Bektemir ugli	
PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF COARSE FEEDS	250
Yodgorov Jamoliddin Nomozovich, Yadgarov Sirojiddin Nomozovich	
EVOLUTION AND STANDARDIZATION OF SI MEASUREMENT UNITS IN THE INTERNATIONAL SYSTEM	255
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li	
PROCEDURE FOR ACCOUNTING OF ESTIMATED LIABILITIES BY BUDGETARY ORGANIZATIONS	259
Jabbarova Charos Aminovna	
FEATURES OF AUDIT IN DEVELOPING INVESTMENT LENDING PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS.....	263
Jamshid Mirzakhmedov	
ECONOMIC EFFICIENCY OF RENEWABLE ENERGY SOURCES: THE CASE OF SOLAR AND WIND ENERGY	271
Hayitov Jamshid Kholboyevich	
ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN HIGHER EDUCATION FINANCING: THE CASE OF THE UNITED KINGDOM	275
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
THE IMPACT OF DIGITAL DESTINATION IMAGE ON TOURIST SATISFACTION AND REVISIT INTENTION: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	279
Shaxnoza Almasovna Ashurova	
FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF THE CIRCULAR ECONOMY	287
Narzullaev Elmurod Shukhrat ugli	
IMPROVING STATE FINANCIAL SUPPORT FOR INVOLVING LOW-INCOME FAMILIES IN ENTREPRENEURSHIP	291
Erejepov Kuwanishbay Jienbay uli	
AGGREGATE FACTORS OF ENSURING REGIONAL ECONOMIC SECURITY AND THEIR CLASSIFICATION ...	296
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN	301
Musayeva Shoira Azimovna	

METHODS OF THEORETICAL ANALYSIS OF METAL FORMING PROCESSES.....	308
Rakhimov T.O., Norboyev Abror Baxtiyor o'g'li	
SOCIAL AND SECURITY PROBLEMS OF INNOVATIVE TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGION.....	316
Q.A. Musakhanov	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTEGRATION IN RETAIL: IMPACT ON ASSORTMENT MANAGEMENT AND DYNAMIC PRICING.....	321
Achilova Shirin Shavkat qizi, Fayzullayeva Diyora Anvar qizi	
MODERN TRENDS IN IMPROVING CORPORATE GOVERNANCE SYSTEMS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES	327
Xusanova Malohat Mingnorovna	
THE EVOLUTION OF DIGITAL PAYMENT SYSTEMS AND THEIR IMPACT ON THE FINANCIAL BEHAVIOR OF THE POPULATION	333
Susanna S. Alieva	
FROM EXPERIMENTAL RESEARCH METHODS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE MAGNETRON SPUTTERING METHOD.....	338
Sobirova Tursunoy Abdipatto qizi	
IMPROVING STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF WATER-SAVING TECHNOLOGIES IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN	345
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTEGRATION IN RETAIL: IMPACT ON ASSORTMENT MANAGEMENT AND DYNAMIC PRICING.....	351
Achilova Shirin Shavkat qizi, Fayzullayeva Diyora Anvar qizi	
PRIORITY DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC STABILITY IN ENTERPRISES.....	357
Iminova Nargizaxon Akramovna	
ENHANCING FORECASTING APPROACHES FOR VALUE ADDED TAX AND EXCISE TAX REVENUES IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY	364
Sherzod Kh. Dusiyarov	
SMART PARKING MANAGEMENT ALGORITHMS IN SMART CITIES	370
Begmurodov Begzod Adham o'g'li	
IMPROVING PUBLIC TRANSPORT ROUTE PLANNING ON URBAN STREETS	379
Maxmudov Zuxriddin Nuriddinovich	
THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BANKING ACTIVITY.....	386
Kamolov Sardorbek Davlatjon ugli	
THE NECESSITY OF IMPROVING BANK AUDITING BASED ON A RISK-ORIENTED APPROACH	392
Khayrullayev O'tkir Ismailovich	
ENHANCING THE FINANCIAL TARGETING OF SOCIAL ASSISTANCE TO FAMILIES IN NEED OF SOCIAL PROTECTION	397
Sherjonov Sherjon Alijan ugli	
EVALUATION OF MEDIUM- AND LONG-TERM POVERTY REDUCTION PROGRAMS.....	402
Tursunov Jakhongir Pulatovich	
IMPROVING THE MANAGEMENT MECHANISMS OF TOURISM DIVERSIFICATION THROUGH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS	406
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
DIGITAL COLLABORATIVE GOVERNANCE AND FUNCTIONAL INTEGRATION IN SEAPORT-DRY PORT MULTIMODAL TRANSPORT SYSTEMS: A PERFORMANCE-BASED FRAMEWORK FOR MARITIME SILK ROAD CORRIDORS.....	412
Mu Zhendi	
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	422
Рашидова Зилола Жавлонбековна	

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Рашидова Зилола Жавлонбековна

Ташкентский Государственный Юридический Университет (ТГЮУ),

магистр направления: международное коммерческое право

E-mail: zilolarasidova070@gmail.com Телефон: +99893 166 00 01

АННОТАЦИЯ. В данной научной статье исследуются актуальные проблемы правового регулирования имущественной ответственности супругов при осуществлении предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан. В условиях активного развития малого бизнеса и института семейного предпринимательства особую значимость приобретают вопросы определения правового режима имущества супругов, используемого в предпринимательской деятельности, а также распределения имущественной ответственности по обязательствам, возникающим в процессе ведения бизнеса. Проанализированы существующие коллизии и пробелы действующего законодательства Республики Узбекистан, осложняющие правоприменительную практику и судебное разрешение имущественных споров между супругами. По результатам исследования сформулированы научно обоснованные предложения, направленные на совершенствование механизмов правового регулирования имущественной ответственности супругов в сфере предпринимательской деятельности, повышение уровня правовой определенности и обеспечение баланса интересов участников семейных и предпринимательских правоотношений.

Ключевые слова: супруги, имущественная ответственность, предпринимательская деятельность, семейное предпринимательство, общее имущество супругов, гражданско-правовая ответственность.

ANNOTATSIYA. Mazkur ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish jarayonida er-xotinlarning mulkiy javobgarligini huquqiy tartibga solishning dolzarb muammolari tadqiq etiladi. Kichik biznes va oilaviy tadbirkorlik institutining faol rivojlanishi sharoitida tadbirkorlik faoliyatida foydalanilayotgan er-xotinlar mol-mulkining huquqiy rejimini belgilash, shuningdek, biznes yuritish jarayonida yuzaga keladigan majburiyatlar bo'yicha mulkiy javobgarlikni taqsimlash masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligidagi huquqni qo'llash amaliyoti va er-xotinlar o'rtasidagi mulkiy nizolarni sud tartibida hal etishni murakkablashtirayotgan mavjud kolliziyalar hamda bo'shliqlar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari asosida er-xotinlarning tadbirkorlik faoliyati sohasidagi mulkiy javobgarligini huquqiy tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish, huquqiy aniqlik darajasini oshirish va oilaviy hamda tadbirkorlik huquqiy munosabatlari ishtirokchilari manfaatlarini muvozanatini ta'minlashga qaratilgan ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: er-xotinlar, mulkiy javobgarlik, tadbirkorlik faoliyati, oilaviy tadbirkorlik, er-xotinlarning umumiy mol-mulki, fuqarolik-huquqiy javobgarlik.

ABSTRACT. This scientific article examines current issues of legal regulation of spouses' property liability in the course of entrepreneurial activity in the Republic of Uzbekistan. In the context of the active development of small business and the institution of family entrepreneurship, particular importance is attached to issues related to determining the legal regime of spouses' property used in entrepreneurial activity, as well as the distribution of property liability for obligations arising in the process of conducting business. The article analyzes existing conflicts and gaps in the current legislation of the Republic of Uzbekistan that complicate law enforcement practice and the judicial resolution of property disputes between spouses. Based on the results of the study, scientifically grounded proposals have been formulated aimed at improving the mechanisms of legal regulation of spouses' property liability in the field of entrepreneurial activity, increasing the level of legal certainty, and ensuring a balance of interests among participants in family and entrepreneurial legal relations.

Keywords: spouses, property liability, entrepreneurial activity, family entrepreneurship, joint property of spouses, civil liability.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития экономики Республики Узбекистан особое значение приобретает совершенствование правового регулирования предпринимательской деятельности. В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан в редакции 2023 года государство гарантирует свободу экономической деятельности, защиту частной собственности и поддержку предпринимательства. Одним из приоритетных направлений государственной политики является развитие малого бизнеса и семейного предпринимательства, что способствует укреплению экономической стабильности и повышению уровня занятости населения. В последние годы в Республике Узбекистан значительно возросло участие супругов в предпринимательской деятельности, что обусловлено расширением института семейного предпринимательства и развитием различных форм совместного бизнеса. Вместе с тем участие супругов в предпринимательских правоотношениях порождает ряд правовых вопросов, связанных с определением имущественного режима, распределением доходов, порядком владения и распоряжения общим имуществом, а также имущественной ответственностью по обязательствам, возникающим в процессе осуществления предпринимательской деятельности [1].

Нормы Гражданского кодекса Республики Узбекистан регулируют общие положения предпринимательской деятельности и имущественной ответственности субъектов гражданского оборота, тогда как Семейный кодекс Республики Узбекистан закрепляет режим общей совместной собственности супругов. Одновременно Закон Республики Узбекистан «О семейном предпринимательстве» определяет организационно-правовые основы осуществления семейного бизнеса. Однако действующее законодательство не содержит достаточного и комплексного механизма регулирования имущественной ответственности супругов-предпринимателей, что на практике приводит к возникновению правовых коллизий и сложностей при разрешении имущественных споров. Правовую основу регулирования рассматриваемых отношений составляют Конституция Республики Узбекистан в редакции 2023 года, Гражданский кодекс Республики Узбекистан, Семейный кодекс Республики Узбекистан, Законы Республики Узбекистан «О семейном предпринимательстве», «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», а также иные нормативно-правовые акты, регулирующие имущественные и предпринимательские правоотношения. Указанные нормативные акты закрепляют свободу предпринимательской деятельности, защиту частной собственности, принципы равенства супругов в семейных отношениях и основы имущественной ответственности субъектов гражданского оборота.

Вместе с тем действующее законодательство Республики Узбекистан не содержит комплексного механизма регулирования имущественной ответственности супругов в сфере предпринимательской деятельности. На практике это вызывает многочисленные проблемы, связанные с определением правового режима имущества, используемого в предпринимательской деятельности, порядком распределения прибыли, обращением взыскания на общее имущество супругов, а также установлением пределов ответственности каждого из супругов по обязательствам, возникающим в процессе ведения бизнеса [2].

Особую сложность представляет соотношение норм гражданского и семейного законодательства при разрешении имущественных споров супругов-предпринимателей. В ряде случаев отсутствует чёткое разграничение между личным имуществом одного из супругов и имуществом, входящим в состав общей совместной собственности. Недостаточная правовая определённость данных вопросов нередко приводит к возникновению судебных споров и затрудняет правоприменительную практику. Следует отметить, что проблемы имущественной ответственности супругов в предпринимательской деятельности имеют не только теоретическое, но и важное практическое значение. От эффективности правового регулирования в данной сфере зависит обеспечение стабильности гражданского оборота, защита прав кредиторов, соблюдение имущественных интересов супругов, а также дальнейшее развитие института семейного предпринимательства в Республике Узбекистан.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В юридической науке отдельные вопросы имущественных отношений супругов и правового статуса субъектов предпринимательской деятельности исследовались как отечественными, так и зарубежными учёными. Существенный вклад в исследование данных вопросов внесли А.Н. Левушкин, И.В. Ершова, Н.А. Баринов, Е.А. Суханов, К.М. Потий и Г.Ф. Шершеневич, в работах которых рассматривались проблемы семейного предпринимательства, имущественных отношений супругов и правового регулирования предпринимательской деятельности.

Однако комплексный анализ имущественной ответственности супругов именно в сфере

предпринимательской деятельности в условиях современного законодательства Республики Узбекистан остаётся недостаточно разработанным. Это обуславливает актуальность настоящего исследования и необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере. Настоящая статья направлена на анализ действующего законодательства Республики Узбекистан, регулирующего имущественную ответственность супругов в предпринимательской деятельности, выявление существующих правовых проблем и коллизий, а также разработку предложений по совершенствованию правового регулирования данных правоотношений.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования были использованы общенаучные и специальные юридические методы познания. С помощью анализа и синтеза изучены нормы гражданского, семейного и предпринимательского законодательства Республики Узбекистан, регулирующие имущественную ответственность супругов в предпринимательской деятельности. Сравнительно-правовой метод позволил выявить особенности правового регулирования имущественных отношений супругов и определить существующие правовые коллизии. Формально-юридический метод использовался при исследовании нормативно-правовых актов и определении содержания правовых норм. Также применялись методы системного анализа, обобщения и логического толкования законодательства. На основе проведённого исследования были выявлены основные проблемы правового регулирования имущественной ответственности супругов в предпринимательской деятельности и разработаны предложения по совершенствованию действующего законодательства.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Правовое регулирование имущественной ответственности супругов в предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан представляет собой сложный межотраслевой институт, основанный на сочетании норм гражданского, семейного и предпринимательского законодательства. В современных условиях развития рыночной экономики и расширения сферы семейного предпринимательства особое значение приобретает вопрос определения объёма имущественной ответственности супругов по обязательствам, возникающим в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Согласно Конституции Республики Узбекистан государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности, неприкосновенность частной собственности и равную защиту всех форм собственности. Данные конституционные положения получили дальнейшее развитие в Гражданском кодексе Республики Узбекистан, который закрепляет право граждан свободно осуществлять предпринимательскую деятельность и самостоятельно распоряжаться принадлежащим им имуществом [3].

Одновременно Семейный кодекс Республики Узбекистан устанавливает режим общей совместной собственности супругов, в соответствии с которым имущество, нажитое супругами во время брака, признаётся их общей собственностью независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено.

Это положение приобретает особую значимость в сфере предпринимательской деятельности, поскольку имущество, используемое одним из супругов для ведения бизнеса, нередко формируется за счёт общих семейных средств. В практике предпринимательской деятельности достаточно распространены случаи, когда один из супругов официально зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя либо учредителя коммерческой организации, тогда как второй супруг фактически принимает участие в развитии бизнеса, оказывает финансовую, организационную или трудовую поддержку. Однако при возникновении имущественных споров, долговых обязательств или процедуры раздела имущества возникает проблема определения правового режима предпринимательских активов и распределения имущественной ответственности между супругами [4].

Действующее законодательство Республики Узбекистан не содержит чёткого правового механизма разграничения личного имущества предпринимателя и имущества, входящего в состав общей совместной собственности супругов. На практике это вызывает сложности при обращении взыскания на имущество по обязательствам одного из супругов. В частности, возникает вопрос о возможности обращения взыскания на общее имущество супругов в случае возникновения задолженности, связанной с предпринимательской деятельностью одного из них. Согласно нормам семейного законодательства по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество данного супруга. Однако если судом будет установлено, что обязательства возникли в интересах семьи либо полученные средства были использованы на семейные нужды, взыскание может быть обращено и на общее имущество супругов. Вместе с тем законодательство не содержит чётких критериев определения предпринимательских обязательств, возникших в интересах семьи, что нередко приводит

к неоднозначному толкованию правовых норм и различной судебной практике [5] (таблица 1).

Таблица 1. Основные проблемы правового регулирования имущественной ответственности супругов-предпринимателей

Проблема	Проявление
Коллизии законодательства	Несогласованность норм Гражданского и Семейного кодексов Республики Узбекистан
Общее имущество супругов	Отсутствие чёткого порядка использования имущества в предпринимательской деятельности
Ответственность по долгам	Сложности при обращении взыскания на совместное имущество супругов
Раздел бизнеса	Отсутствие специальных правил раздела предпринимательских активов
Семейное предпринимательство	Недостаточная регламентация имущественной ответственности супругов

Данная таблица отражает основные проблемы правового регулирования имущественной ответственности супругов в предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан. Анализ законодательства показывает наличие пробелов и коллизий, осложняющих защиту имущественных прав супругов и кредиторов, а также правоприменительную практику в сфере семейного предпринимательства.

Особое внимание следует уделить правовому режиму имущества, используемого в предпринимательской деятельности. В ряде случаев имущество, приобретённое в период брака, используется исключительно одним из супругов для ведения бизнеса. Однако даже при фактическом использовании имущества одним супругом оно продолжает оставаться объектом общей совместной собственности, если иное не предусмотрено брачным договором или соглашением между супругами. Отсутствие законодательной конкретизации правового статуса такого имущества создаёт правовую неопределённость как для самих супругов, так и для кредиторов. Дополнительные сложности возникают при разделе бизнеса между супругами в случае расторжения брака. Действующее законодательство Республики Узбекистан не предусматривает специальных правил раздела долей в коммерческих организациях, объектов семейного бизнеса, корпоративных прав и иных предпринимательских активов. На практике это приводит к длительным судебным спорам и затрудняет защиту имущественных интересов сторон. Наличие коллизий между нормами гражданского и семейного законодательства свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования правового регулирования рассматриваемых отношений. В целях повышения правовой определённости представляется целесообразным закрепить на законодательном уровне специальные нормы, регулирующие имущественную ответственность супругов-предпринимателей, определить правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности, а также установить более чёткие правила обращения взыскания на общее имущество супругов. Кроме того, важное значение имеет развитие института брачного договора как механизма предупреждения имущественных споров в предпринимательской сфере [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Заключение брачного договора позволяет супругам заранее определить правовой режим имущества, распределить имущественные риски и установить пределы ответственности по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью. Однако в настоящее время институт брачного договора в Республике Узбекистан применяется недостаточно активно, что также требует совершенствования правового механизма его реализации и повышения уровня правовой культуры населения. Таким образом, проблемы правового регулирования имущественной ответственности супругов в предпринимательской деятельности обусловлены недостаточной согласованностью норм действующего законодательства и отсутствием комплексного подхода к регулированию данных правоотношений. Совершенствование законодательства в данной сфере должно быть направлено на обеспечение баланса интересов супругов, кредиторов и иных участников гражданского оборота, а также на повышение эффективности правовой защиты субъектов семейного предпринимательства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан: принята 30 апреля 2023 года.
2. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2024.
3. Семейный кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2024.
4. Закон Республики Узбекистан «О семейном предпринимательстве» от 26 апреля 2012 года № ЗРУ-327.
5. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 2 мая 2012 года № ЗРУ-328.
6. Закон Республики Узбекистан «О частном предприятии» от 11 декабря 2003 года № 558-II.
7. Закон Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 6 декабря 2001 года № 310-II.
8. Левушкин А.Н. Юридическая природа бизнеса супругов в цивилистической парадигме // Гражданское право. – 2020. – № 2. – С. 3–7.
9. Левушкин А.Н. Гражданско-правовое регулирование семейного предпринимательства как вида социального предпринимательства // Гражданское право. – 2019. – № 2. – С. 6–10.
10. Ершова И.В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной практике // Lex Russica. – 2014. – № 2. – С. 160–167.
11. Потий К.М. Российское семейное предпринимательство: особенности организации и перспективы развития // Актуальные проблемы развития региональной экономики. – 2018. – С. 141–146.
12. Суханов Е.А. Гражданское право: учебник. Том II. – Москва: Волтерс Клувер, 2019.
13. Баринов Н.А. О правосубъектности граждан в предпринимательской деятельности // Актуальные проблемы частного права. – Самара, 2003. – С. 28–32.
14. 32.
15. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. – Москва: Статут, 2003.
16. Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. – Москва: БЕК, 2018.
17. Семейное право: учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. – Москва: Статут, 2021.
18. Статут, 2021.

Proofreader: Zokir ALIBEKOV
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 4

© When materials are reproduced, the INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

“The journal “INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY” has been registered by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan from 09.10.2024 under the registration number №390637. License number: C-5669633. PNFL: 30407832680027

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block,
House 17.

Acceptance of articles
Published every
monthly

Directions
Social, economic, political,
technological, scientific

 Scopus || Scientific electronic journal specializing in Scopus

CERTIFICATE NUMBER: №390637

**ORDER NUMBER ACCORDING TO
THE LICENSE REGISTER: C-5669633**

CONTACT:

- Contact us
+998 50 737 87 88
- Telegram channel
t.me/scopus_IST2100

 Journal official website
<https://ist-journal.uz/index.php/IST>